

Inhaltsübersicht Fotointern 2003

Rubrik	Titel	Seite
<u>Ausgabe 1/03 - 09.01.03</u>		
Interview	2003 «Die Konsumstimmung bleibt harzig, doch sie zeigt nach oben» (Interview mit Ernst Widmer)	1
VFS:	Passbilder, die «nicht akzeptierbar» sind	5
Wissen	Farbfilme werden angeblich immer besser. Welches sind die wirklichen Fortschritte?	7
Wissem	Farbfilme: Der Welt-Farbfilmmarkt Was hat sich von 2000 bis 2002 verändert? (Farbnegativfilme / Farbdiafilme)	11
Digital Imaging	Digicams: Lifestyle-Kameras im Überblick: Wenn es nicht nur ums Fotografieren geht (Canon Digital Ixus V3 / Fujifilm FinePix F402 / Minolta Dimage Xi / Minox Digital Camera Classic Leica M3 / Nikon Coolpix 3500 / Olympus Camedia C-50ZOOM 7 Panasonic Lumix DMC F-7 / Pentax Optio 430 RS / Ricoh Caplio RR30 / Sony Cybershot U10 / Toshiba PDR-T30 / Yashica Kyocera Finecam S3L	12
Praxis	Sigma SD9: Die erste Spiegelreflexkamera mit dem neuartigen Foveon X3-Chip	16
Promotion:	Foto Steiner: «Jetzt machen wir die Farbbilder selbst und bieten dem Kunden noch mehr»	18
Aktuell	Canon PowerShot: Auf G2 folgt G3	19
Aktuell	Pentax: Neue WW-Zoomkompakte (Pentax Espio 24EW Date)	20
Aktuell	Schweizer gewinnen erste Preise (Colour Art-Fotografen Peter Zbinden / Antonio Arcuti)	20
Aktuell	Kodak APS-Kamera (Kodak Advantix T60)	20
Aktuell	Nikon: Neues Digital-Objektiv (AF-S DX Zoom-Nikkor 1:4,0/12-24 mm G IF-ED	21
Aktuell	Kodak Picture CD: Attraktive Wettbewerbspreise	21
Aktuell	Datentafel zur Computergeschichte (Robert Weiss Consulting)	22
Aktuell	Swissartwork online	22
Aktuell	Gretag Holding deponiert Bilanz	22
Aktuell	CD-Reihe als nützliche Helfer (Fotowerkstatt Belz) (Pro Ciné Colorlabor AG)	22
<u>Ausgabe 2/03 – 06.02.03</u>		
Interview	Pro Ciné: «Wir passen uns den Marktveränderungen an» (Interview mit Piet Bächler und Roland Waller)	1
Aktuell	Konica-Minolta: Zwei grosse Fotomarken fusionieren. Was passiert in der Schweiz? (Kurzinterview mit Franz Rehmann)	4
VFS:	Hochinteressante Fachhandelstagung nach der GV Noch einmal: Farbmustertafel	5
Fotofachhandel	Film- und Videowettbewerb (Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich)	5
Report	Hasselblad: Mit «Uhrmacher-Präzision» aus dem Norden auf zu neuen Ufern (Hasselblad H1, Besuch in Göteborg)	6
Praxis	Digital Canon EOS-1 Ds: Wird der Vollformat-Chip jetzt bald zum Standard?	10
Aktuell	Pentax: Ein mikromechanischer Trick spart in der neuen Pentax OptioS bis zu 55% Platz (Pentax Sliding Lens System)	13
Promotion:	agfanet.com – das Bilderportal	14
Aktuell	Minolta: Auf F100 folgt F300	15
Aktuell	Jetzt wird die Olympus mju digital (Olympus mju Digital 300 / Olympus mju Digital 400	15
Digital Imaging	Adobe Photoshop: Album archiviert digitale Bilder und ergänzt Photoshop Elements 2.0	16
Aktuell	Casio Exilim: Digitale Flachmänner (Casio Exilim EX-S2 / Casio Exilim EX-M2)	17
Aktuell	Speichermedien: mehr Kapazität	17
Aktuell	Gretag-Macbeth nicht betroffen	18
Aktuell	Wettbewerb Entwicklungshilfe (Brot für alle)	18
Aktuell	Gesucht: Die besten Pressefotos (7. Schweizer Pressefoto Award) Agentur Tawapress	18
Aktuell	Nikon Image House schliesst	18
Aktuell	lomega: Mobile 60GB Harddisk	18
Aktuell	Agfa: Neueste Vista-Generation (neuen Vista-Filme mit ISO 100, 200, 400 und 800)	19

Rubrik	Titel	Seite
Aktuell	Wo gibt's noch 127er Filme? (Maco UP 100 plus / Macochrome UCR 100) Ideereal Foto GmbH	19
Aktuell	Linhof bietet neue Kurse an	19
Aktuell	IT-Branche verliert eine Milliarde («Weissbuch», Robert Weiss Consulting)	19
Aktuell	G + G vertreibt Digitalbelichter (Genie 1420) Germann + Gesell	20
Aktuell	Umkehrpapiere auf dem Rückzug	20
Aktuell	Nikon GmbH: Gestohlene Kameras	21
Aktuell	Sony Clíé ist auch eine Digi-Kamera	21
Aktuell	Topmodell mit 4 Megapixel (Digitalkamera VPC-AZ3EX)	22

Ausgabe 3/03 – 01.03.03

Interview	Olympus: «Die mju Digital setzt unsere Lifestyle-Tradition fort» (Interview mit Yusuke Joe Kojima)	1/3
VFS:	Prüfungsvorbereitungstage waren sehr erfolgreich	5
Für Sie gelesen:	Sony liefert CCDs für Fotohandys / Olympus bald mit neuem Namen? / Pentax produziert Linsen für DVD-Geräte / Tag- und Nachtkamera von Fujifilm	5
Professional Imaging:	Wo sich Bilderprofis treffen. Alles über Fotografie und Digital Imaging	6
Report	Traumreise: Die besten Nikon-Kunden zwischen Tempel, Stupas und Pagoden (Thailand/Myanmar)	8
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Schwarzweiss-Papiere des Weltmarktes 2003 (Agfa / b+g / Foma / Forte / Fotoimpex / Fotokemika / Ilford Imaging / Kentmere / Kodak / Lucky / maco / Moersch / Oriental / Tetenal / Tura)	11
Report	Bildagenturen: Bildermarkt im Umbruch: SAB-Mitglieder rüsten auf für die Zukunft	18
Aktuell	Award: Diese drei Fotografen reisen ans internationale Finale nach Oslo Sébastien Feval / Daniel Fuchs / Daniel Meier)	21
Aktuell	Sanyo: Einer der grössten Kamerahersteller offenbart sich jetzt mit eigener Marke (Sanyo VPC-AZ3 EX / Xacti VPC-J1 EX) Sacom AG	23
Promotion:	«Freundlichkeit und Fachwissen sind die wichtigsten Voraussetzungen im Verkauf» (Fujifilm)	24
Aktuell	Acros – Neuer Schwarzweissfilm (Neopan 100 Acros)	25
Aktuell	Canon: Produktion wieder in Japan	25
Aktuell	Leica: Abschied von der M6 TTL (Sonderedition der letzten 999 Leica M6 TTL / Leica M7)	25
Aktuell	Canon: auf EOS-D60 folgt EOS-10D	26
Aktuell	Hasselblad gehört jetzt Shiro	26
Promotion:	Pentax p-page: Power of Innovation / Praise / Pardon / Progress	27
Aktuell	Vielseitige Samsung Digimax V4	29
Aktuell	Casio Exilim Z3 mit Pentax-Optik (Casio Exilim Zoom EX-Z3)	29
Aktuell	USB-Adapter kopiert Videos aus PC	29
Aktuell	Speicherkarte mit direktem Draht (CompactFlash-Card Typ I von Hama)	30
Aktuell	Wer wird Naturfotograf des Jahres? («Wildlife Photographer of the Year 2003»)	30
Aktuell	Fujifilm: Super CCD 4. Generation	30
Aktuell	8 Mpix CCD-Sensor von Atmel (AT71200M CCD-Sensor 35 x 23 mm)	30
Aktuell	29. März: Fotoflohmarkt Wettingen	31
Aktuell	Neuer Agfapan 400 anders entwickeln (Agfapan APX 400)	31
Aktuell	Akkuladung in einer Stunde (Ansmann Energy GmbH) Novitronic AG, Zürich	31
Aktuell	Leica Projektor computergesteuert (Leica Pradovit PC)	31

Ausgabe 4/03 – 14.03.03

Interview	Minolta «Digikameras sind giga-in! Noch nie hat es so geboomt» (Interview mit Christoph Dermon und Franz Rehmann)	1
VFS:	./24. März: GV und Fachhandelstag in Ebnat-Kappel	5
Fotofachhandel	Kodak Promotion: Chequeheft	5
PMA	Kamerafrühling: Die PMA 2003 in Las Vegas: Digitalrausch in der Wüste Nevadas Canon EOS 10D/Zoom EF 1:4/17-40mm USM / Canon PowerShot S50 / Canon Digital Ixus 400 / Canon PowerShot-Modelle A60 und A70 / Canon PowerShot A300 Canon Prima Super 115u /	6

	Prima Super 105u / Prima Zoom 90u / Prima Zoom 80u / Prima BF-10 / Fujifilm Digitalback mit 20,8 Mpix / Fuji FinePix mit neuem Super CCD / FinePix F410 / Fujifilm FinePix F700 / Kodak : jetzt kommt OLED / Kodak EasyShare LS633 Zoom / EasyShare Printer Camera Dock 6000 / Minolta Dimage E223 / Minolta Dimage S414 / Minolta Dimage F200 / Minolta Dimage Xt / Minolta Dynax 3L / Nikon Coolpix SQ / Coolpix 3100 / Coolpix 2100 / Nikon F75 / Lite Touch 100W / AF-S DX Zoom-Nikkor 1:4/12-24 mm G IF-ED / Nikon AF-S VR Zoom Nikkor 1:3,5-5,6/24-120 mm G IF-ED / AF Zoom-Nikkor 1:3,5-5,6/28-200 mm D IF / Pentax Optio S mit dem / Pentax Optio 550 / Pentax Optio 33L / Pentax *ist / SMC Pentax-FA J Zoom 1:4-5,6/18-35 mm AL / Sony Mavica MVC-CD500 / Cyber Shots DSC-P32 / DSC-P52 / DSC-P72 / Sony CyberShot DSC-P92 / Sony CyberShot DSC-V1 / MiniDV-Camcorder DCR-TRV60 und DCR-TRV80 / Toshiba PDR-4300	
Beilage	SIC Focus Kundenzeitschrift des SIC Imagiung Centers (Sinar, Broncolor, Foba, Swingbox)	Beilage
Praxis	Sigma 1:2,8/120-300 – was sich Sport- und Theaterfotografen wünschen. (1:2,8/120-300 mm EX IF HSM)	17
Praxis	Contax: Das Warten auf die TVS Digital hat sich gelohnt: Unerwartet viele Extras ...	20/21
Professional	Auf die Leica M6 folgt die Leica MP	22
Promotion:	Internet-Printing und Web-Album von Agfa	24
Aktuell	Metz Blitzer für Nikon-Kameras (Metz 44 AF-4N / mecablitz 54 MZ-4 / mecablitz 70 Mz-5 / mecablitz 70 Mz-4)	25
Aktuell	Chromira jetzt günstiger (Grossformat RA4 Belichter) Germann + Gsell	25
Aktuell	Partnerschaft: Imacon und Magnum (Flextight 848 Scanner / Kameraback «Iexpress»)	25
Aktuell	Royalty free per Mausclick im Trend (ImagePoint AG)	26
Aktuell	Jeep-Taschen bei Image Trade (Serie «Wind»)	26
Aktuell	Jubiläum: 35 Jahre bei Pro Ciné (Anton Ringhofer)	27
Aktuell	Agfa verkauft Geschäftsbereich («Non-Destructive Testing» an GE Aircraft Engines)	27
Aktuell	Minox: Durchblick im Dunkeln (Nachtsichtgeräte Minox NV 300 / Minox NV 200)	27

Ausgabe 5/03 – 01.04.03

Interview	Kodak: «Unsere Branche hat ein Kommunikationsproblem» (Interview mit Matthias Freund)	1
VFS:	Positive Reaktionen auf die Einführungskurse	5
Fotofachhandel	Gretag CLE gründet neue Firma	5
Prof Imaging	pi03 in Zürich: Die wichtigste Foto- und Imagingmesse der Schweiz legte 7 Prozent zu	6/7
Prof Imaging	Die GewinnerInnen des Lehrlingswettbewerbs, Thema «Schatten»	7
Kamerafrühling:	Die PMA 2003 in Las Vegas (2): Digitalrausch in der Wüste Nevadas (Agfa : Prototypen des digitalen Minilabs d-lab.1 / Minilab MSC 101.d / Filmprozessor fp.210 / Agfa Image Box / Einfilmkameras LeBox und LeBox Flash / Camerz : Stativhalterung für die Kodak DSC Pro 14n Digital / Canon : EOS 300V (Rebel GII) / Fujifilm : digitale Rückteil für Mittelformatkameras / Velvia 100F Professional / Astia 100F angekündigt / neue Sofortbildfilme FP-100C, FP-100B, FP-3000B, FP-3000B45 / überarbeitete Filme Press 400 / Superia 1600 Press / Superia X-Tra 400 / Neopan Across 100 / Fujifilm Zoom Date 160EZ / 140EZ / Zoom Date 60EZ / Quicksnap Flash Einfilmkamera / Gretag Macbeth : neue Eye-One Colormanagement / Kodak : Easy Share LS633 Zoom Digital / Printer-Dockingstation 6000 / DX6340 Zoom / Neue Easy Share Software Version 3,0 / Kodak Einfilmkamera Max HQ / Einfilmkamera Black&White / Kodak High Definition 400 Farbnegativfilm / Lenspen : Modell mini Pro für Monitoren an Digitalkameras / Minolta : Dimage E223 / Dimage S414 / Dimage F200 / Dimage Xt / Dynax 3L / Dimage Messenger / Zoom 160c / Nikon : Up-date D1X / neue Ferngläser LX 8x20 und 10x15, Fieldscope 82mm ED, 12x32 StabilEyes / Einstiegsmodell 7x21 / Olympus : mju-Digitalmodelle 300 und 400 / Camedia C-350 Zoom / C-740 Ultra Zoom / C-750 Ultra Zoom / Camedia C-350 Zoom / Four Thirds System / Wechselobjektive: 1:2,8/300 mm (600mm) / 1:2,8 – 3,5/14 – 54 mm (28 – 108 mm) / 1:2,0/50 mm Makro (100 mm) / 1:2,8 – 3,5/50 – 200 mm (100 – 400 mm) / Pentax : Optio S / Optio 450 / Optio 550 / Optio 33L / Spiegelreflexkamera *ist digital *ist D / SMC FA 645 1:5,6/150 – 300 mm IF / Polaroid : Polaroid One / digitale MiniPortrait Kamera / Polaroid T690 Sofortbildfilm / Polaroid Instant Digital Prints Kiosk / Rollei : Rollei d20 motion / Rollei d210 motion / Rollei dk3000 / Sigma : Zoomobjektiv 1:2,8-4,5/24-135 mm EX Aspherical IF / Sinar : Rückteile Sinarback 43 und Sinarback 54 / modulare Kamera Sinar m / Software CaptureShop 4.0 / Tamrac : Rucksack 5259 / Memory & Battery Management System / drei Digital-Taschen Digital Double Decker (Modell 5685) / Digital 1 (Modell 5691) / Digital Zoom Pack (5683) / Varta/Rayovac : I-CA Technologie / VidiMax / Yashica : Finecam L4V / Finecam L3V / Contax Tvs Digital	9

Rubrik	Titel	Seite
Technologie	4/3 System: Olympus schlägt einen neuen Standard für digitale Spiegelreflexkameras vor (Four Thirds Systems)	16
Promotion:	Technologie: Super CCD der 4. Generation mit noch mehr Empfindlichkeit und Dynamik (Fujifilm)	18
Software	Apple: Das multimediale Leben mit iLife: ein Bundle für Foto-, Musik-, Film- und DVD-Freaks (iTunes 3 / iPhoto 2 / iMovie 3 / iDVD 3)	19
PMA	Immer mehr Pixel! Halten die Speichermedien mit? Was macht noch Sinn?	25
Promotion:	Da kommt Farbe ins Spiel (Sony)	24
Trend	Olympus Führungswechsel (neuer Bereichsleiter der Imaging Systems Marcel Weber)	26
Aktuell	www.photoswiss.ch für Bilder (Fotoagentur Ex-press)	26
Aktuell	Nikon an neuer Adresse in Egg	26
Aktuell	Kleine Digicam mit vielen Features (Fujifilm FinePix A310)	26
Aktuell	Cruzer – mobiler USB-Speicher (SanDisk)	26
Aktuell	Neues Kameraback von Imacon (Ixpess-Kameraback)	27
Aktuell	Wettbewerb – Bilder gesucht: Thema: «Neue Wege» (Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich und die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA)	27
Aktuell	Panasonic erweitert Lumix-Reihe (DMC-LC33 ES / DMC-LC43 EN / DMC-F1 / DMC-FZ1)	29
Aktuell	Jenoptik-Tochter zieht nach Jena («Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH»)	29
Aktuell	Fotografen in der «Hall of Fame» (Yousuf Karsh, Peter Dombrovski, André Disdéri wurden in die International Photography Hall of Fame aufgenommen.	29
Aktuell	Fotos aus dem Handy aufs Papier (Kodak Order Station)	30
Aktuell	Adress-CD für Festorganisation (ART, Audiovisual report Team AG)	30
Aktuell	Karstadt ordert Phogenix Labs .	30
Aktuell	Neu: Das BFF Jahrbuch 2003	31
Aktuell	Foveon vergibt Produktionslizenz	31
<u>Ausgabe 6/03 – 14.04.03</u>		
Interview	Agfa: Das Geheimnis der neuen Vista-Filme wird gelüftet (Interview mit Dr. Peter Bell)	1
VFS:	Gut besuchte Generalversammlung in Ebnat-Kappel	5
Fotofachhandel	Gretag-Lösung gerät ins Wanken	5
Fotofachhandel	vfs gv 94. Generalversammlung des VFS: trotz harter Zeiten auf Erfolgskurs	6
Spiegelreflex:	Vier neue Analogmodelle – wer sagt da, der Film sei tot? (Canon EOS 300V, Minolta Dynax 3L, Nikon F75, Pentax *ist)	9
PMA	Labortrends: Nach den Minilabs rüsten jetzt auch die Grosslabors auf digital um (Agfa: d-lab 1 als Prototyp, d-lab.2 und d-lab.3, Fujifilm: Frontier Familie 330, 350, 370 und 390, Noritsu: QSS-3101 Digital/QSS-31 Pro Printer QSS-3011DLS / ICE Technologie/Printer dDP-411, Phogenix Joint Venture zwischen Kodak und Hewlett Packard, Hewlett Packard: «hp indigo photo c9100», Kodak: Internetverbindung der neuen Kodak EasyShare Kameras)	13
Aktuell	Nikon-Neubau als positives Zeichen	19
Aktuell	Agfa Schweiz: Führungswechsel. (Rainer Leifermann - Walter Weber)	20
Aktuell	Fototage Herten verschoben	20
Personelles:	Ciao Mario – hoi Martin (Mario Soldi – Martin Kühne)	20
Aktuell	HP mit neuen Digitalkameras (HP Photosmart 735 / 935 / 8886 Docking Station / DSCA 21 Starter Kit / DSCA 41 Reise-Kit) Hewlett-Packard GmbH	21
Aktuell	Gretag-Macbeth kauft Sequel	21
Aktuell	Miniatur Digitalkamera für Freaks (StyleCam Snap von SiPix) Extablish AG	22
Aktuell	Image House an neuem Standort	22

Ausgabe 7/03 – 02.05.03

Interview	Fujifilm: «Das 100ste Frontier wird demnächst ausgeliefert» (Interview mit Jacques Stähli und Michael Gilgen)	1
VFS:	Generalversammlung 2003 der einzelnen Sektionen	5
Praxis	5 Mpix Digicams: Die Topmodelle im Praxistest: Für höchste Ansprüche mehr als ausreichend (Canon PowerShot S50 / Casio QV-5700 / Contax Tvs Digital / Kyocera Finecam S5 / Minolta Dimage F300 / Nikon Coolpix 5700 / Olympus Camedia C-5050 Zoom / Pentax Optio 550 7 Sony Cyber Shot DSC-V1)	6
Promotion:	Pentax p-page: Progress / Panorama-Assistance / Popular / Photos on CD by Magix	15
Wissen	Digitalfotos: Licht-und Zahlenspiele, welche die Qualität und Bildwirkung bestimmen	16
Aktuell	APS star: Neue APS-Filme von Agfa	21
Aktuell	Minox mit digitaler Leica-Miniatur (Minox Digital Classic Camera Leica M3 2,1)	21
Aktuell	Neue Digitalkamera von Leica (Leica D-Lux)	21
Aktuell	NEC: Speziell für Schulungsräume (Projektoren VT460, VT560 und VT660)	21
Promotion:	Fujifilm / Ryf AG «Seit der Installation des Frontier 340 werden markant mehr Bilder nachbestellt»	22
Aktuell	Phase One Software für Canon EOS-1Ds	23
Aktuell	Das besondere Buch: Neumeyer: Das digitale Fotostudio	23
Aktuell	Multitalent für Grossformatdruck (NovaJet 850)	23
Aktuell	Archivsystem für digitale Medien (Dohm Fotolabortechnik) Ideereal Foto GmbH	23
Aktuell	Neuer Leica Pradovit Diaprojektor (Leica Pradovit IR)	25
Aktuell	«Storage-day» in Zürich	25
Aktuell	PMA: Digital Shoot-Out	25
Aktuell	PMA: Innovative Digitalprodukte	27
Aktuell	Input St. Gallen: Fachmesse für die grafische Industrie	27
Aktuell	Novoflex stellt Q-Base vor (Q-Base, eine Schnellkupplung)	28
	Das besondere Buch: National Geographic: Fotoguide für Einsteiger	28
Beilage	Fujifilm / «Das perfekte System für Ihren langfristigen Gewinn»	Beilage
Aktuell	Polaroid: Neuer CEO (J. Michael Pocock)	28
Aktuell	Agfa startet SW-Wettbewerb («Action, Emotion & Memories»)	30
Aktuell	Nikon mit neuem Markenlogo	30
Aktuell	Perma Jet: Neue Ink Jet-Linie	30
Aktuell	Cepic Kongress 2003 in Lissabon	30
Aktuell	Velbon ab sofort bei Image Trade	30
Aktuell	Fernglas mit Digitalkamera (Magpix B350) Establish AG	31
Aktuell	Neuer Kodak Präsident (Antonio M. Perez)	31
Aktuell	Macht CDs und DVDs unlesbar (CD Destroyer 100 DX)	31
Aktuell	Avalon: TV-Player für Speicherkarten (Carry Media Player)	31

Ausgabe 8/03 – 15.05.03

Interview	Perrot Image SA: «Schade, dass unsere Produkte keinen roten Punkt haben» Interview mit Fredi Bickel)	1
VFS:	zum 18.Mal: Unsinnige Lehrstellen Initiative	5
Fotofachhandel	Werbefachhandel für Passfotodienst	5
Marktübersicht:	Die Farbnegativfilme 2003 – eine internationale Übersicht (Agfa-Gevaert / Boots / China Lucky Corp. / Coop / dm Drogeriemarkt / Equicolor Sp. / Extrafilm / Ferrania / Foma / Fotolaboclub / Fotomaxx/Foto-Quelle / Fotopick / Forte / Fujifilm / Interdiscount / Kerr / Kodak / Konica / Metro / Migros / Minox / Mitsubishi / Neckermann / Perutz / Photo Porst / Photocolor / Prymax / Ringfoto / Samsung / Schlecker / Svema / Tudor / Tura)	6
Praxis	Vollformat: Die Kodak DCS Pro 14n kommt dem Film dank 14 MP schon sehr nahe Wir haben die Kodak DCS Pro 14n getestet, die seit der photokina 2002 angekündigt war.	12
Aktuell	Weitwinkel-Zoomkompaktkamera mit Zweitauslöser für Linkshänder (Fujifilm ZoomDate)	16

Rubrik	Titel	Seite
Aktuell	Hasselblad überarbeitet Xpan (Xpan II) Leica Camera AG	17
Aktuell	Standard-Licht für Farbbeurteilung (Just Normlicht Image Pro 5000)	17
Aktuell	Berlin wird Fotofestivalstadt	17
Aktuell	4. Photo Münsingen noch grösser	19
Aktuell	Epson: Neue Digitalkameras (PhotoPC L-200 / PhotoPC L-300 / Epson PhotoPC Engine)	19
Aktuell	Von der Speicherkarte auf die CD (Hama mobile DataSafe CD-RW)	19
Aktuell	Crumpler-Fototaschen bei Pro Ciné	19
Aktuell	Warten auf Fujifilm FinePix F700	19
Promotion:	Ein neuer Klassiker (Sony SyberShot DSC-V1)	20
Aktuell	Techlab: Neue CD-Dupliziergeräte (Gamma Optical Disc Printer ODP 100)	21
Aktuell	Photoshop-Award entschieden (Adobe Photoshop Award 2003)	21
Aktuell	Scannen aus dem Diamagazin (Reflecta DigiDia 3600)	21
Aktuell	20" TFT Monitor mit Schwenkarm (LaCie)	21
Aktuell	Kino: «Henri Cartier-Bresson – Biographie eines Blicks».	22
Aktuell	Neue Drucker mit bis zu 5760 dpi (Stylus Photo 830U / Stylus Photo 935)	23
Aktuell	Fotoflohmarkt Weinfelden	23
Aktuell	Hasselblad ehrt Malick Sidibé (Hasselblad Foundation International Award)	23
Aktuell	7. Schweizer Pressefoto Award (Trix Niederau)	23
Aktuell	IMI Europe: Lernen im Urlaub?	23

Ausgabe 9/03 – 02.06.03

Interview	Nikon: Neubau-Eröffnung in Egg –Nikon sieht positiv in die Zukunft (Exklusivinterview mit Präsident Hideo Ebihara)	1
VFS:	Was habt Ihr doch für einen schönen Beruf erlernt!	5
Fotofachhandel	Wahl Trading übernimmt Fego Bern	5
Praxis	Kodak: «E-family» durch zwei neue Profi-Diafilme bereichert: mehr Auflösung (Kodak Ektachrome E100G / E100GX)	6
Digital Imaging	Speicherproblem: Volle Speicherkarten in den Bildttank umladen – welche gibt es?	9
Beilage	Canon Collection Sommer 2003	Beilage
Datensicherheit:	DVD-Storage-Lösungen für perfekte Backups und schnellen Zugriff	15
Kultur	Image house: Zürich mit neuer Fotogalerie	17
Aktuell	Nikon:Coolpix 5400 löst 5000 ab	19
Aktuell	Imacon-Seminare bei Light + Byte	19
Aktuell	Prof. L. Fritz Gruber wird 95 (Gründungsmitglied der (DGPh)	19
Aktuell	BFF-Kongress Köln	19
Aktuell	NEU: Digital Photokollegium Band 3 soeben Erschienen / Marchesi, Digital Photokollegium 1+2+3	19
Aktuell	Promotion für Leica Objektive, R- und M-System sind günstiger zu haben	20
Aktuell	Pro Ciné: Neue Designeralben	20
Aktuell	QuarkXPress mit neuen Funktionen (QuarkXPress Version 6)	20
Aktuell	PMA-Website auch für Amateure	21
Aktuell	Neue Digicam der Billigklasse (Establish AG)	21
Aktuell	StyleCam Groove	21
Aktuell	Sigma:exklusives Leseringangebot (Ott + Wyss AG)	21
Aktuell	Kodak und HP geben Phogenix auf	22
Aktuell	Kodak kauft Applied Science Fiction	22
Aktuell	Pressefotografie MAZ: Jetzt anmelden	22
Aktuell	Kalibrierungssystem von Pro Ciné (ECI-System) Pro Ciné Colorlabor AG	22
Aktuell	Selected Views	22
Aktuell	Rote Schachtel – rote Scheibe (Red Box Verlag GmbH)	22

Ausgabe 10/03 – 13.06.03

Interview	Light & Byte: «Die Profifotografen müssen sich neu orientieren» (Interview mit Paul Merki)	1
VFS:	Neue Lehrstellen dank Verbundausbildung	5
Fotofachhandel	Gretag: Lösungen für beide Bereiche	5
Ausbildung	MAZ: Das Medienausbildungszentrum MAZ konzentriert den Journalismus in Luzern	7
Report	Nikon: Nikon expandiert in eine digitale Zukunft und agiert mit einem Ausbau der Produktion	8
Neuheiten	Modellübersicht: Samsung startet mit vielen Neuheiten offensiv in den Fotosommer (Digimax V4 / Digimax V3 / Digimax 420 / Digimax 360 / Digimax 240 / Digimax 201 / Digimax 101 / Fino 140 DLX / Fino 105 DLX)	10
Praxis	Systemblitz Sunpak Auto 622 Pro – ein System für Profis mit Mut zur Grösse	13
Promotion:	Doppelt so gut (Sony DCR-TRV60)	14
Promotion:	Fujifilm / Foto Wolf nimmt 100stes Frontier Medialab in Betrieb	16
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Award '03	17
Aktuell	Fujifilm FinePix A210 für Einsteiger	17
Aktuell	Erlebnis-Fotokurse im Tessin (Giosanna Crivelli)	17
Aktuell	Canon PowerShot G5 löst G3 ab	18
Aktuell	Der Warenkorb für Fotografen (e-comm41)	18
Aktuell	Raumtiefe leicht gemacht (Software 3D-Easy)	19
Aktuell	50 GB Speicher auf optischer Disk? (Sony Blue Laser Disc)	19
Aktuell	Hensel: Licht für Digitalfotografen (eFlash Kompaktblitzgerät) Tekno AG	19
Aktuell	Schlank mit grösstem Monitor (Kyocera Finecam-Modelle L3V und L4V)	20
Aktuell	CF-Adapter für SD-Speicherkarten (Minolta Kartenadapter SC-CD1)	20
Aktuell	CD-Brenner spart Speicherplatz (Jobo Apacer Disc Steno CP100)	20
Aktuell	Photoshop: Die besten Bücher dazu	21
Aktuell	Wettbewerb «Best of Digital Arts»	21
Aktuell	Neue Diafilme von Fujifilm (Astia 100F / Velvia 100F)	22
Aktuell	Schweizer Jugendfotopreis 2003	22
Aktuell	SBf auf neuem Kurs (Roberto Raineri-Seith neuer Präsident)	23
Aktuell	Sony: Lifestyle unter Wasser (DSC-U60 / DSC-U30)	23

Ausgabe 11/03 – 04.07.03

Interview	Olympus: Digitales Profisystem, das zu besseren Bildern führt (Interview mit Masaki Tokui, Akira Watanabe, Marcel Weber und Toshifumi Nakano)	1
VFS:	Ein grosses Dankeschön	5
Praxistest	4 Mpix Digicams: Die gehobene Mittelklasse wird qualitativ immer besser – und günstiger (Canon Digital Ixus 400 / HP Photosmart 850 / Kodak LS443 Zoom / Kyocera Finecam L4v / Minolta Dimage F200 / Nikon Coolpix 4500 / Olympus mju 400 / Panasonic Lumix LC43 / Pentax Optio 450 / Ricoh Caplio RR1 / Samsung Digimax V4 / Sanyo VPC-AZ3)	7
Praxis	Monitore kalibrieren: Wie Sie die Farben des Bildschirms in den Griff bekommen (Eye-One Display / Silver Haze / Spyder mit OptiCAL / Squid)	15
TIPA:	Die besten Fotoprodukte des Jahres 2003/2004 (Beste Kleinbild Spiegelreflexkamera: Pentax *IST / Beste Kleinbild-Kompaktkamera: Fujifilm Zoomdate F2.8 / Beste Prestige-Kamera: Hasselblad X-Pan II / Bestes Design: Nikon Coolpix SQ / Bestes Objektiv: Canon EF 17-40mm / Beste Technologie: Olympus 4/3-Digital-System / Bester Farbnegativfilm: Kodak Royal Supra 200/400 / Bestes Inkjet Photo Papier: Tetenal Fine Art / Bester Diafilm: Fujifilm Velvia 100F / Bestes Profiprodukt: Hasselblad H1 / Beste digitale Prosumer Camera: Sony DCS V1 / Beste digitale Consumer Camera: Olympus mju 400 Digital / Beste digitale Spiegelreflexkamera: Canon EOS-1Ds / Bester Camcorder: Sony TRV 950 / Bestes digitales Zubehör: Lexar 2GB, professionelle CompactFlash 40x / Bestes digitales Profiprodukt: Imacon Ixpress / Bester Flachbettscanner: Epson Perfection 3200 Photo / Bester Film Scanner: Minolta Dimage Scan 5400 / Bester Fotodrucker: Epson Stylus Photo 900 / Beste Imaging Software: JASC PaintShop Pro8)	20
Promotion	Foto Basler: Frontier Minilabs und guter Service überzeugen immer mehr Kunden (Fujifilm)	22

Rubrik	Titel	Seite
Kultur	vfg. Selections: Schweizer Berufsfotografen präsentieren ihre Kreativität	23
Kultur	sasjf: 30. Schweizer Jugendfotopreis (Jugendfotopreis '03: «Licht und Schatten») Rangliste Jugendfotopreis '03	25
Aktuell	Schulen rüsten digital auf	27
Aktuell	Fotomarkt in Biel	27
Aktuell	Bilder drucken und versenden mit Kodak EasyShare (Printer-Dockingstation EasyShare Printer Dock 6000 / EasyShare CX6200 / CX6330 Zoom / EasyShare DX6440 Zoom / EasyShare Printer Dock 6000)	27
Aktuell	Olympus mit Digital-SLR für Profis (Olympus E-1)	29
Aktuell	Klein und für Blitz: Gossen Digiflash	29
Aktuell	Hilfsmittel zur Farbkorrektur (QPcard AB, Qpcolorkit 1)	30
Aktuell	Zefa: visual aktualisiert Homepage	30
Aktuell	TFT-Monitore für Bildbearbeitung? (Spektralis-Serie von Eye-Q)	30
Aktuell	Leaf Valeo Digitalback mit 22 Mpix	31
Aktuell	Das besondere Buch: Unterwegs auf der Axenstrasse 1911-1939 (Michael Aschwanden)	31
Aktuell	Polaroid: neue Sofortbildkamera (Polaroid One)	32
Aktuell	Nach Handyboom jetzt Handyzoom (Nokia Modell 6600 / Fun-Handy» 3100)	32
Aktuell	Aus Global Pictures wird picturemaxx	33
Aktuell	Sinarback jetzt mit Firewire (Sinarback 43 / Sinarback 54 mit Firewire Anbindung)	33
Aktuell	Seminar für Farbmanagement (Farbmanagement in Adobe Photoshop)	33
Aktuell	Sony: Der 8 Mpix Sensor kommt (ICX 456 Sensor)	33
Aktuell	Adobe bringt Acrobat 6	34
Aktuell	Sony mit neuen Freizeitkameras (Cyber-shot U Modelle von Sony DSC-U30 / DSC-U60)	34
Aktuell	Sanyo: Black is beautiful (Xacti VPC-J1 EX)	34

Ausgabe 12/03 – 07.08.03

Interview	Kodak: Seit einem halben Jahrhundert Farbbilder aus Renens (interview mit Jürg Barth)	1
VFS:	Die nächste Lehrabschlussprüfung findet in einem Jahr statt ...	5
Für Sie gelesen:	Videohandy mit Fingerabdruck-Sensor / Sony zeigt Edel-Miniaturkamera in Japan / Neuer Sensor mit vier Farbfilter / Standard für digitale Handybilder in Japan?	5
LAP 2003:	Die Fotoberufe sind beliebter denn je – Digitaltechnik fasziniert und macht sie attraktiv	6-11
Aktuell	Minox DD1: Eine runde Sache	13
Aktuell	Techlab und Colour Science	13
Aktuell	Gepäckröntgen: Wie lange noch?	13
Aktuell	Helikopter-Rundflug zu gewinnen	13
Neuheiten	Minolta: Sortimentserneuerung mit neuem Flaggschiff und originellen Designprodukten Dimage A1: Neues Topmodell / Minolta Dimage Z1 / Minolta Dimage X20 / Dimage xt Swiss Edition	14
Aktuell	Neuer Automatikblitz für Canon (Metz mecablitz 44 AF-4C)	16
Aktuell	Digitalkamera mit Extrem-Telezoom (Kowa TD-1)	16
Aktuell	In letzter Minute: Nikon D2H gibt Gas: 8 Bilder/s (Nikon DH2)	16
Aktuell	Digitalrückwand für Leica R-System kommt voraussichtlich 2004	17
Aktuell	RIP-Lösungen nicht nur für Profis (ImagePrint / FineArtPix GmbH)	19
Aktuell	Olmec: Schwergewicht auf Rollen (Light + Byte AG)	19
Aktuell	Beamer mit 6000 ANSI Lumen (NEC GT5000 Projektor)	19
Aktuell	CD-Beschriftung und CD-Versand (Herma)	20
Aktuell	Kurs: Effizientes Farbmanagement (Publisher)	20
Aktuell	Theater-Fotopreis im Zeichen des Balletts (Schweizerischen Bühnenverbandes SBV) (1. Preis: Christian Beutler)	21
Aktuell	8. vfg. Nachwuchsförderpreis	21
Aktuell	Canon identifiziert Mumie (Canon CXDI-31 Röntgenkamera)	21
Aktuell	Neuer Präsident der Freunde des Fotoapparatemuseums (Jean-Pierre Mottier)	21

Rubrik	Titel	Seite
Aktuell	Digitale Passbildkamera von Sony (Digitalkamera UPX-C200 und Dye Sublimations Drucker UPX-C200)	22
Aktuell	PMA Konferenz Zürich abgesagt	22
Aktuell	Neues Weitwinkel für Hasselblad (Distagon CFE 40 IF 1:4,0/40 mm) Leica Camera AG	23
Aktuell	Alte Filme auf DVD überspielen A.R.T. AG, Unterengstringen	23
Aktuell	Bundle: Epson Stylus und Eye-One	23
Aktuell	Das besondere Buch: Digitale High-End-Fotografie von sinaredition)	23
Aktuell	Erstmals «retail swiss» in Luzern	23

Ausgabe 13/03 – 01.09.03

Interview	Fujifilm: «Je nach Luftfeuchtigkeit halten die Farben 100 bis 300 Jahre» (Interview mit Michal Mastalerek und Hiroyuki Saito, Manager)	1
VFS:	Ein Würmchen namens Mumoboy	5
EISA	European Photo Awards (Beste Fotoprodukte: Spiegelreflexkamera: Nikon F75 / Kompaktkamera: Fujifilm ZoomDate F2.8 / Profi-Kamera: Hasselblad H1 / Objektiv: Tamron SP 1:2,8/28-75mm / Farbnegativfilm: Agfa Ultra 100 / Farbdiafilm: Fujichrome Velvia 100F / Profi-Digitalkamera: Canon EOS-1Ds / Digitalkamera: Canon EOS 100 / Digital-Kompaktkamera: Sony DSC-V1 / Digital Minikamera: Casio Exilim ES-Z3 / Scanner: Epson Perfection 3200 Photo / Drucker: Canon i9100 / Camcorder: Panasonic NV-GS70 / Digitalrekorder: Sony RDR-GX7)	5
Film	Fujifilm: Die neuen Profi-Filme Astia 100F und Velvia 100F im Praxistest	7
Film	Kleinbildfilme: Welche Zukunft hat der Diafilm in der professionellen Fotografie? (Interview mit Michal Mastalerek)	9
Software	Skalierung: Bilder vergrössern, aber richtig! Was tun, wenn die Dateien zu klein sind? (Skalierprogramme Genuine Fractals und S-Spline Pro)	11
Professional	Diascanner: Minolta Dimage Scan Elite 5400. Jetzt wird mit Höchstmass aufgelöst!	14
Verbrauchsmaterial	Inkjet: Peach Tintenpatronen zum halben Preis – was und wer steckt dahinter?	16
Software	Click-to-dvd: Der Klick mit der Maustaste ersetzt die gute alte Filmklebepresse	17
Report	Umbruch: Pro Ciné expandiert als Handelsunternehmen und sucht neue Märkte (Crumpler Taschen)	19
Neuheiten	Ab September: Die digitale Spiegelreflexkamera Pentax *ist D kommt mit 6,1 MP	20
Aktuell	DA-Objektive von Pentax: smc Pentax-DA Zoom 16mm-45mm F4 ED AL	20
Aktuell	Neue Sony Cyber Shot (DSC-U50 Cyber-Shot U-Serie)	21
Aktuell	HP: Drei neue DigiCams (HP Photosmart 435, Photosmart 635, Photosmart 945)	21
Aktuell	Digitales Fachkamerasystem (von Jenoptik, Plaubel und Schneider)	22
Aktuell	Sony mit neuen Memory Sticks (Memory Stick Duo / PRO Duo)	22
Digital Imaging	Canon: Mehr CMOS-Sensoren	22
Aktuell	Sony: Smaragdgrüne Pixel (DSC F828 mit T* Vario Sonnar 1:2,0 – 2,8/28 – 200 mm / «Emerald» Filter)	22
Digital Imaging	Canon EOS 300 D: Erste digitale Spiegelreflexkamera mit 6 Mpix unter 2000 Franken	23
Aktuell	Erweiterung der Rolleiflex-Baureihe (Rolleiflex 6008 integral2)	25
Aktuell	Digitalkameras für die NASA	26
Aktuell	Fuji: Zwei neue Digital-Modelle (Fujifilm FinePix S5000 Zoom / FinePix S7000 Zoom)	26
Aktuell	Hama: Schöne Speichermedien (FlashPen USB 2.0 / Armbanduhr «Flash Watch»)	28
Aktuell	ARP: Put a nickel in the Jukebox (Disk-Management—System CD Library II)	28
Aktuell	Nikon: Neue Objektive (AF-S VR 1:4/200-400 mm I F ED / AF-S DX Nikkor 1:4/12-24 mm / AF-S DX Zoom-Nikkor 1:2,8/17-55 mm I F ED / AF DX Fisheye-Nikkor 1.8/10,5 mm G ED / AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED)	28
Aktuell	Hartes Licht (Profoto Hardbox PR Widesoft Reflektor)	29
Aktuell	JVC: Neues Videoformat	29
Aktuell	(Be)Rauschende Bilder	29
Aktuell	Neue Kodak Easy Share Produkte (DX4530 / CX6230 / Kodak EasyShare Printer Dock 4000)	29
Aktuell	Minox-Erfinder Walter Zapp tot	29
Aktuell	Compit: Schneller Lader	30
Aktuell	«Retail Swiss»	30

Rubrik	Titel	Seite
	Für Sie gelesen: Paint Shop Pro 8 als Share Ware / Digitaler Mietservice beim SIC / 4 GB Compact Flash Card von Lexar / Wegwerf-Digitalkamera / Konika Minolta: Name und Logo festgelegt / LaCie Geräte mit Porsche Design / Bergisch Gladbacher Fototage	30
Aktuell	Agfa: Bildjournalismus (Preis für Jungen Bildjournalismus)	30
Aktuell	Sanyo: Kino ohne Kabel (DVD-Receiver-Anlage DC-TS960WL)	30
<u>Ausgabe 14/03 – 15.09.03</u>		
Interview	Gujer & Meuli: «Eine Batterie ist heute hochspezialisierte Technik» (Interview mit Michel Ungricht und Leo Rikli)	1
VFS:	Werden (bleiben) Sie Mitglied des VFS	5
Fotofachhandel	Prüfungsausschreibung (Fotofachmann/Fotofachfrau)	5
Fotofachhandel	IT-Branche stagniert	5
Praxis	Inkjet: Fotos selber auf Papier ausgeben: Jetzt wird richtig Druck gemacht	6
Praxis	Spezialität: Shift- und Tiltobjektive eröffnen ganz neue gestalterische Perspektiven Shift- & Tiltobjektive Marktübersicht)	9
Aktuell	Sandisk: Digital Photo Viewer: Digitalbilder einfach am Fernsehen ablaufen lassen	12
Praxis	Drucker: Zwei Tintenstrahler für die kalibrierte Ausgabe von Digitalbildern (Stylus Photo 2100 / DesignJet 10 PS)	14
Beilage	Das Olympus E-System	Beilage
Report	Ilford: Der Wandel von Fotopapier zu Inkjetpapier sorgt für volle Auftragsbücher (Ilford Inkjet-Papiere mit Mikrokeramik)	18
Aktuell	Ergonomische Olympus C-5000 (Camedia C-5000 Zoom)	20
Aktuell	Kodak Easy Share: Zehnfachzoom (Kodak Easy Share DX6490 Zoom)	20
Promotion:	Ein kleines Schmuckstück (Sony DCR IP1)	22
Aktuell	Polaroid: Digitale All-in-one Passbilder (Polaroid C3000 Papier)	23
Aktuell	Kleinstes CCD-Megapixel-Modul (Sharp)	23
Aktuell	Canon S50 mit Microdrive (PowerShot S50)	3
Aktuell	Panasonic präsentiert neue Lumix Modellreihe mit Leica Objektiven (DMC-F1 / DMC-FZ2 / DMC-LC43E)	24
Aktuell	Xyron: Laminieren	24
Aktuell	Ixpress mieten: Camerastore am Hottingerplatz in Zürich	24
Promotion:	Pentax p-page: Pole Position, Premium Quality, Plausible, Precision, Prize-Winner)	25
Aktuell	Kyocera: Schnelle Finecam S5R	26
Aktuell	Agfa: Poster-Wettbewerb (7. Design-Wettbewerb)	26
Aktuell	Wettbewerb: APPI & Kodak (APPI & Kodak Cup oder APPI & Kodak Junioren Cup)	26
Aktuell	Nikon Blitz: Ein System mit Digitalflair (SB-800 in Kombination mit D2H)	27
Aktuell	Studio Maur neu eröffnet («Bost Productions»)	28
Aktuell	Japan: Weniger analog	28
Aktuell	4 GB Microdrive kommt (Hitachi «Pixie Dust» Verfahren)	29
Aktuell	Wettbewerb: Kodak Ektachrome	29
Aktuell	Fotobuchpreis kehrt zurück (Stuttgarter Fotobuchpreis)	29
Aktuell	Bitte beachten: Olympus E-1 Beilage	29
Aktuell	Personelles Neuer Berater bei Pro Ciné (Manuel Benaiges)	29
Aktuell	Photokina '04: Imaging is more	30
Aktuell	In eigener Sache: Neuer Chefredaktor bei Fotointern (Anselm Schwyn)	30
	Für Sie gelesen: Hörst Du die Verschlüsse klicken? (Nidec Copal), Nikon kauft bei Pixology ein, Agfa: Neue Abteilung (Large Format Printing Organisation), UNO sucht Wasserbilder, Digicam am Schlüsselbund (Philips), Digitalbilder direkt auf DVD gebrannt (Philips DVD-Brenner), Filmen statt Rauchen (Camcorder von Sony), Kunst liegt in Basel auf der Strasse, Per LCD zum Gepäckstück (Nec 30 Zoll-LCD Flachbildschirme), Kodak reorganisiert)	31
Aktuell	Fujifilm steigert Gewinn	31
Aktuell	Agfa: IntelliTune optimiert Bilder	31

Ausgabe 15/03 – 30.09.03

Interview	Fernoptik: «Hüten Sie sich vor Aussagen wie 500fach» (Interview mit Michel Figi, Foto Zumstein)	1
VFS:	Herzlich willkommen	5
Fotofachhandel	Pixelgiganten beim SBf Bern (Sektion Espace Mittelland des SBf)	5
Praxis	Ferngläser: Neue Technologien und Ideen beleben den optischen Markt (Nikon StabilEyes 14x40 / Digibino DB100 / Leica Duovid)	7
Praxis	Leica Ferngläser: Neue ultraleichte Fernglaslinie in zwei Varianten Ultravid 8 x 42 / Ultravid 10 x 42 / Ultravid BR Modelle / Ultravid BL Modelle	13
Wissen	Teleskope: Der bewaffnete Blick zum Himmel: Die Entwicklung der Fernrohre	15
Aktuell	Pentax: Die Pentax *ist D ist da: Wie ist der erste Eindruck in der Fotopraxis?	18
Beilage	Reisebilder – Bilderreisen (diavortraege.ch)	Beilage
Promotion:	Neue Kodak Software DCS Photodesk 3.2 und Camera Manager 3.2 bringen neue Features und verbesserten Workflow	20
Praxis	Monitore: In die Röhre gucken ist out, LCD-Bildschirme erobern den Markt (Apple Cinema Display / Eizo FlexScan L985EX / Eizo ColorEdge CG 21 / Eye-Q Spektralis / Quatographic Radon 20 Pro / Quatographic Color Station 21T)	21
Report	Manfrotto: Was Lino für seinen Job und die Berufsfotografie getan hat	26
Aktuell	Blitzgerät für Fuji S2 Pro (Finepix Flash FPF 54)	28
Aktuell	Kowa Spektive für Fotografen (TSN-601 / TSN-602)	28
Aktuell	Crestron Fernsteuerspezialist (e-Control Roadshow)	28
Aktuell	Drei neue Pentax Digikameras (Pentax Optio 555 / Pentax 33WR / Optio S4)	29
Aktuell	Art International 2003 in Zürich	29
Promotion:	Foto Roessli: Erfolg in der Provinz dank sprudelnden Ideen und einem Frontier 350 Minilab)	30
Aktuell	SanDisk: Neue Speicherlösungen	31
Aktuell	Agfa Schwarzweiss-Wettbewerb	31
Aktuell	Kyocera: Finecam SL 300R	32
Aktuell	Leni Riefenstahl gestorben	33
Aktuell	11. Retro Technica Schweiz	33
Aktuell	ROWI macht weiter	33
Aktuell	Zefa visual: Book of ideas	34
In letzter Minute:	Leica CM – analoge Titan-Kompaktkamera	34
Aktuell	Erstmalig in einer Digitalkamera: MPEG-4-Technologie (Digimax U-CA 3)	34
Aktuell	Vevey: Festival Images '04	34
Aktuell	Zwei neue Digicams von Ricoh (Caplio G4)	35
Für Sie gelesen:	LCD Monitörchen von Casio auf Erfolgskurs / Bildanbieter Corbis unter neuer Leitung (Maria Mann) / Haftentlassung von Fotojournalisten / Canon Female Photojournalist Award	35

Ausgabe 16/03 – 14.10.03

Interview	Image House Galerie: «Ein Ort gegen die visuelle Umweltverschmutzung» (Interview mit Marc Strebel)	1
VFS:	Ansichten und Ängste in Familienbetrieben	5
Fotofachhandel	Klarstellung: Wer vertritt Rolle in der Schweiz?	5
Test	Batterien: Die Kraft aus der kleinen Zelle: Was Akkus und Batterien wirklich leisten	7
Praxis	Farbmanagement: Die Grundeinstellungen im Photoshop und wie sie funktionieren	12
Praxis	Leica MP: Die Klassik in der Moderne – oder: Das Herz der Puristen schlägt höher	15/17
Praxis	Minolta A1: Eine Digitalkamera, die (fast) alles kann, was man von den Grossen erwartet	19/21
Praxis	Kodak Easy Share DX 6490 «You press the <share>-button, we do the rest» (Modell DX 6490 Zoom)	22
Aktuell	Pentax Optio 33 LF: Allrounderin	24
Aktuell	Leica CM: kompakt und lichtstark	24

Rubrik	Titel	Seite
Aktuell	Olympus C-5060 mit Weitwinkel-Zoom ab 27 mm	25
Aktuell	Ferrari-Mju	25
Promotion:	Die Digitalkamera mit dem Dreh (Sony CyberShot DSC-U50)	26
Aktuell	Imacon Ixpress Digitalrückteil neu (Imacon Ixpress C)	27
Aktuell	Agfa d-lab. 1: «All-in-one»	27
Aktuell	Folex Papier von Pro Ciné	28
Aktuell	Sprechende Kamera Sanyo Xacti (Sanyo Xacti VPC-J1EX)	28
Aktuell	Fujifilm S5000 online testen	28
Aktuell	Gratis-Online-Markt www.stop.ch	30
Aktuell	Fujifilm: PrintCiao Instant Bilder	30
Aktuell	HiTi 640: Druck ohne Computer	31
Aktuell	Fotomuseum Winterthur	31
Aktuell	Kodak Promotions	31

Ausgabe 17/03 – 30.10.03

Interview	Fusion: «Konica Minolta breit im Schweizer Markt abstützen» (Interview mit Franz Rehmann)	1
VFS:	Kühler Kopfrechner statt blöde Billigkäufer	5
Fotofachhandel	Kodak baut Imaging-Bereich aus	5
Praxistest	Digitalkameras: Drei Systeme nahe an der Grenze zum professionellen Einsatz (Canon EOS 300D / Minolta Dimage A-1 / Olympus E-1)	6
Report	Eine Schweizer High-End Digitalkamera fotografiert Autos auf Abwegen (Sinar-Kalender 2004)	11
Marktübersicht	Digitalrückteile: Die Pixelgiganten der Profiklasse mit 22 Megapixel im Vergleich (Eyelike Precision 22 / Imacon Ixpress C132/528 / Leaf Valeo 22 / Phase One H25 / Sinar Sinarback 54)	16
Marktübersicht	Mittelformatkameras: Vergleich Mamiya 645 AFD, Contax 645 AF und Hasselblad H1	20
Aktuell	Sigma: Neues 1:4.5-5.6/12-24 mm	25
Aktuell	Sanyo: Crossover Video und Fotos (XACTI Digital Movie C1)	25
Promotion:	Der Pictography 3500 belichtet Bilder umweltfreundlich ohne Chemie, Folien oder Tinten	26
Aktuell	ypp gv '03: Flash n' Fun in Richterswil (Young Portrait Professionals (YPP))	27
Aktuell	Augenklick – Zuger Fotografen	28
Aktuell	Fujifilm-Show '03: Die Gewinnerin (Melanie Dora)	28
Aktuell	Samsung Digimax U-CA 3	28
Für Sie gelesen:	Kodak DCS 14n mit 512 MB Speicher / FineArt Pix und Light & Byte: Workshops / SMaL steht auch für klein	28
Aktuell	Kodak: Schwarzweissfilmblätter (Tri-X 320 (TXP) Planfilme)	29
Aktuell	Konica Minolta: Kamera-Neuheiten (Dimage G400)	29
Aktuell	Neue Objektive für Olympus E (1:2,8-3,5/11-22 mm Zoomobjektiv)	29
Aktuell	Hitachi: 4-GB-Microdrive offiziell	30
Aktuell	Go West, young man – die PMA 2004 ruft nach Las Vegas!	31

Ausgabe 18/03 – 14.11.03

Interview	Hama: «Mit Zubehör ist jeder Kunde eine neue Chance im Handel» (Interview mit Jürgen Alten)	1/3
VFS:	An alle FA-Lehrlinge im dritten Lehrjahr	5
Für Sie gelesen:	Kodak: Kontrastoptimierung / SanDisk-Karten mit Fujifilm-Label / Neue Firmware für Canon EOS 10D / Wird Panasonic FourThird-Mitglied?	5
Praxis	Die kleinen Knippser mit dem heissen Draht – oder umgekehrt (Nokia 3650 / Panasonic GD-87 / SGH-X600 / Samsung SGH-E700 / Siemens C60 / Sony-Ericsson Z600)	6
Report	Epson: Das Drucker-Hightech-Unternehmen mit fantastischen Display-Visionen (Besuch bei Epson in Japan)	10
Software	Rohdatenkonverter: Bildertuning von Grund auf mit RAW-Konverter-Software (Adobe Photoshop Camera Raw / Bibblelabs Bibble / MacBibble / Phase One Capture One DSLR Pro / Silverfast DCPro 6.1)	12

Rubrik	Titel	Seite
Beilage	Caio Exilim: Zu schön, um sie zu verstecken	Beilage
Labor	Agfa d-lab.1: Neues Minilab mit grosser Leistung braucht wenig Standfläche	18
Aktuell	Foveon und Sigma bringen SD-10	21
Aktuell	Flach, schnell, verdrehbar: Kyocera Finecam SL 300R	22
Aktuell	Software Update für Paint Shop 8	22
Aktuell	Sinar in Deutschland	22
Aktuell	Nikon: Drei neue Scanner (Nikon Coolscan V ED / Super Coolscan 5000 ED / Super Coolscan 9000 ED)	23
Aktuell	TIPA besucht Firmen in Japan	24
Aktuell	Dell: Neu auch Drucker	24
Aktuell	Preissturz bei Sigma SD-9	24
Aktuell	MPA betreut Digitaldruck (mpa Multitec Graphic AG)	24
Promotion:	Pentax p-page: Precious Moments / Ptotedcted / Presence / Palette / Profile of Switzerland	25
Promotion:	Filmen auf hohem Niveau (Sony DCR-VX2100E)	26
Aktuell	Kyocera Finecam L30: Foto und Film	27
Aktuell	Für immer verloren geglaubten Bilddaten auf der Spur (prophoto)	28
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Awards 04	29
Aktuell	Korrigenda: Imacon Ixpress	29
Aktuell	Nikon Coolpix 3700: jung und chic	29
Aktuell	MAZ: Neues Kursprogramm für Bildschaffende	30
Aktuell	Jubiläum Super-8 Filme jetzt auf DVD	30
Aktuell	Seminare der Zeitschrift Publisher	31
Aktuell	Dicom liefert Epson Projektoren	31
Aktuell	Kabellos ins Netz mit WLAN (Arp Datacon)	31
<u>Ausgabe 19/03 – 01.12.03</u>		
Interview	Pro Litteris: «Fatal – viele Fotografen treten die Rechte bereits heute ab» (Interview mit Werner Stauffacher)	1
VFS:	Branchenusanzen	5
Marktübersicht	Digicams In der 4-Megapixelklasse jagen sich die Neuheiten zu Weihnachten (Canon Powershot A80 / Casio QV-R40 / Kodak DX6440 / Leica Digilux 1 / Minolta Dimage S414 / Minox DC-4011 / Nikon Coolpix 4500 / Olympus Camedia C-750 / Panasonic Lumix DMC-LC 43 / Pentax Optio 450 / Samsung Digimax 420 / Sanyo VPC- AZ3 Xacti)	6
Beilage	Canon Collection Winter 2003/2004	Beilage
Praxis	Urheberrecht: Folgerecht, oder wie oft sollen Künstler an ihrem Werk verdienen? (Fragwürdiges Gerichtsurteil im Fall Meili)	14
Promotion:	Technologie: Der Super CCD SR fokussiert seine Leistung auf Dynamik und Farbtiefe der Pixel	20
Aktuell	Fujifilm: Jetzt kommt die Q1 digital	19
Aktuell	Nikon wehrt sich gegen Gerüchte	19
Aktuell	Tiltbooster für digitale Fachkamera	19
Aktuell	ugra/empa digitalseminar (Seminar für Digitalprofis)	20
Aktuell	Winterthurer Fotomuseum eröffnet (Fotostiftung)	20
Aktuell	Neues Noritsu Minilab dDP-411	21
Aktuell	Neues TwixTel erschienen	21
In letzter Minute:	Neue Ultraflachkamera von Sony mit 5 Mpix	21
Aktuell	YPP-Erfolge in Willingen	22

Ausgabe 20/03 – 12.12.03

Interview	Kodak Schweiz: «Schweizer stellen Qualität und Marke über den Preis» (Interview mit Jürg Barth)	1
VFS:	Mitglieder gefragt, gesucht und gedankt	5
Fotofachhandel	Digit! Ausgabe 6-2003 erschienen	5
Marktübersicht	Pocketdigidcams: Die Flachmänner kommen – mehr oder weniger üppig ausgestattet (Canon Ixus i / Casio Exilim EX-Z4 / Fujifilm Finepix F402 / Fujifilm Finepix F410 / Kyocera Finecam SL300R / Minolta Dimage Xt / Pentax Optio S4 / Sony Cybershot DSC-T1)	6
Praxis	Kleinbildscanner: Nikon Super Coolscan 5000 ED: Lichtkorrektur schon beim Scanvorgang	12
Marktübersicht	Digicam: Was bietet das Innenleben der neuen Sigma SD10 dem engagierten Fotografen?	14
Beilage	ewz selection	Beilage
Vfg	Nachwuchsförderpreis: Die Bilderwelten der jungen Fotografinnen und Fotografen	16
Aktuell	Rollei dt4200 zum Andocken	17
In letzter Minute:	Nikon bringt D70, digitale Einsteiger-SLR	17
Promotion:	Pixelpower: High-End-Kamera DSC-F828 (Sony)	18
Aktuell	Leichtes Gepäck dank Novoflex (Micropod Kompaktstativ)	19
Aktuell	Minolta und Océ	19
Aktuell	gfk Die Marktzahlen von 2003 («Imaging Summit 2003»)	19
Aktuell	Fujifilm: Colormangement (Workshop)	20
Aktuell	Reflecta liefert ICE-Scanner (Filmscanner ProScan 4000)	20
Aktuell	Sinar Neigekopf und Sinar m	20
Aktuell	National Geographic Photoguide	21
Aktuell	Leica präsentiert Digilux 2	21
Aktuell	Prüfungsvorbereitungskurs Bern	21
Aktuell	Schnelle Akkupower von Varta (Varta High Speed Charger)	22
Aktuell	Ostschweizer Medienpreis	22